

НИКОХДАН АЖРАТИШГА ОИД ИШЛАРНИ СУДДА КЎРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Турсунова Наргиза Ахтамовна

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги

Судьялар олий мактаби магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184965>

Оила жамиятнинг асосий бўғини ва устуни ҳисобланади. Жамиятнинг асоси оиладан бошланади, қачонки оила мустаҳкам бўлса, давлат ҳам мустаҳкам бўлади. Шу сабабли мамлакатимизда “Оила” институти ҳар доим давлат эътиборида бўлиб келган. Бугунги кунда суд амалиётида энг кўп учрайдиган фуқаролик ишига оид низолардан бири бу эр ва хотиннинг никоҳ ажримидир. Кейинги йилларда мамлакатимизда ажримлар сони ортиб бораётганлиги, унга ечим топиш давлат ва жамият олдида турган энг муҳим муаммолардан бири эканлиги ҳеч кимга сир эмас.

Никоҳ тузиш ва уни бекор қилиш билан боғлиқ барча муаммолар, шу жумладан, ҳуқуқий муаммолар ҳар доим бўлган. Чунки никоҳ ва оила доимий такрорланиб турувчи жараён ҳисобланиб, инсоният цивилизациясининг ажралмас қисмидир. Ўзбекистонда оилани давлат томонидан ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш конституциявий принцип даражасига кўтарилган.

Мамлакатимизда оила институтини ҳимоялайдиган мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор яратилган. Оила муносабатларини мустаҳкамлаш, уларнинг барқарор ривожланиши учун кўплаб қонун ҳужжатлари қабул қилинган бўлиб, уларнинг ижроси юзасидан амалга оширилаётган ишлар жамиятимизнинг ривожланиши ва оилаларнинг янада мустаҳкамланишига хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 27-июндаги «Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги 3808-сон қарорига асосан оилалар ажрашиши ҳамда уларнинг ижтимоий оқибатларини комплекс тадқиқ этиш асосида уларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, амалий ва инновацион тадқиқотлар натижалари асосида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш ҳамда оилалардаги низолар ва ажрашишларнинг олдини олиш бўйича таълим тизимини такомиллаштириш, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, оиладаги низоли вазиятларни ҳал қилиш, ажрашишларнинг олдини олиш соҳасида, шунингдек, оилаларда маънавий-ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш билан боғлиқ бошқа масалалар бўйича кадрлар малакасини оширишнинг самарали шакллари жорий этиш белгиланган.¹

Эр ва хотинни никоҳдан ажратиш бу - қонун билан тартибга солинадиган жараён ҳисобланиб, бир тарафнинг ёки иккала тарафнинг ҳам хоҳиш иродасига асосланган ҳолда никоҳ ва оила муносабатлари билан боғлиқ бўлган ҳуқуқий муносабатни тугатишга қаратилган юридик факт ҳисобланади. А.И. Загоровский таъкидлаганидек, никоҳдан ажратишни адолатли ҳал қилиш қонунчиликнинг энг қийин масалаларидан бири бўлиб ҳисобланади.² Дарҳақиқат, никоҳдан ажралишнинг ихтиёрийлиги

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 27-июндаги «Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги 3808-сон қарори <https://lex.uz/docs/3797625>

² Загоровский А.И. Курс семейного права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Одесса, 1909. - 574 с.

принципи бу жараёнларни янада мураккаблаштиради. Зеро, оила қонунчилигида никоҳдан ажрашишнинг аниқ сабаблари келтирилмаган ва буни белгилашнинг имкони ҳам мавжуд эмас. Чунки, мажбурий никоҳда ушлаб туриш тақиқланганлиги сабабли никоҳдан ажратиш учун ҳам турли омиллар асос бўлиб ҳисобланиши мумкин. Чет давлатлар масалан, Франция, Италия, Португалия, Греция, Бельгия қонунчилигига кўра никоҳдан ажратиш учун бир нечта асослар белгиланган бўлса, Россия, Финляндия, Швеция, Германия, Испания кабиларда ягона асос бўлиши мустақамланган. Аммо шуни ҳам таъкидлаш керакки, ягона асос бўйича эр-хотин рози бўлган тақдирда ҳам ишнинг бошқа тарафлардан ҳам кўриб чиқилиши чекланмаган. Шунинг учун деярли барча ҳуқуқ тизимларидаги миллий қонунчиликда никоҳдан ажратиш учун турли хил кўшимча шартлар ўрнатилган. Баъзи давлатларда никоҳдан ажратишнинг барча ҳуқуқий оқибатлари бўйича келишув битими тузишнинг мажбурийлиги назарда тутилган. Бошқа давлатларда эса никоҳдан ажратиш учун ариза топширилган пайтдан бошлаб "яна ўйлаб кўриш учун" эр ва хотинга маълум муддатнинг белгиланганлиги (Финляндия, Норвегия) ёки қонунга асосан бир муддат алоҳида яшаб кўриш учун вақт берилиши (Италия, Испания, Нидерланды, Дания) каби чоралар мавжуд.³

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра никоҳдан ажратиш тўғрисидаги ишлар фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органларига (бундан буён матнда-ФХДЁ органлари) ёки судга тааллуқлидир. Оила кодексига бу масала аниқ қилиб белгиланган. Оила кодексининг 42-моддасига кўра, вояга етмаган умумий болалари бўлмаган эр-хотиннинг ўзаро розилиги бўлган тақдирда никоҳдан ажратиш ФХДЁ органларида амалга оширилади, эр-хотин ўртасида меҳнатга лаёқатсиз муҳтож эр ёки хотинга моддий таъминот бериш ёки умумий мол-мулкни бўлиш тўғрисида низо мавжуд бўлган ҳоллар бундан мустасно.

Оила кодексининг 43-моддасига мувофиқ, никоҳдан ажратиш қуйидаги ҳолларда эр-хотиндан бирининг аризаси бўйича, улар ўртасида вояга етмаган умумий болалар борлигидан қатъи назар, ФХДЁ органларида амалга оширилади, агар эр-хотиндан бири суд томонидан:

бедарак йўқолган деб топилган бўлса;

руҳияти бузилиши (руҳий касаллиги ёки ақли заифлиги) сабабли муомалага лаёқатсиз деб топилган бўлса;

содир қилган жинояти учун уч йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилинган бўлса.

Қайд этилган асослардан бирортаси мавжуд бўлганда ФХДЁ органи никоҳдан ажратиш тўғрисидаги талабни рад этишга ҳақли эмас. Эр-хотин ўртасида болалар тўғрисида, меҳнатга лаёқатсиз муҳтож эр ёки хотинга моддий таъминот бериш ёки умумий мол-мулкни бўлиш тўғрисида низо мавжуд бўлган ҳоллар бундан мустасно.

Ушбу нормалардан маълум бўладигани, никоҳдан ажратишни ФХДЁ органларида амалга ошириш учун келиб чиққан ҳуқуқий муносабат низосиз бўлиши керак, яъни эр-хотинлар ўртасида вояга етмаган фарзандлар, мулкий низолар бўлмаса ҳамда Оила кодексининг 43-моддасидаги асослар мавжуд бўлганида мазкур ҳолатлар низосиз деб

³ О.Генкова. Институт расторжения брака по законодательству Российской Федерации и стран континентальной правовой семьи (сравнительно-правовое исследование). Автореф. Дисс.кан.юрид. наук. Москва - 2010. 18 стр.

ҳисобланади. Бундай ҳолатларда никоҳдан ажратишни амалга ошириш ФХДЁ органи томонидан амалга оширилиши қонун томонидан белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 40-моддасига асосан, никоҳдан ажратиш тўғрисидаги ишлар суд томонидан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексига даъво ишларини ҳал қилиш учун белгиланган тартибда кўриб чиқилади. Бундан кўриниб турибдики, никоҳдан ажратишга оид ишлар суд томонидан даъво ишини юритиш тартибида кўриб чиқилади.

Э.Х.Эгамбердиевнинг фикрига кўра, никоҳдан ажратиш фақат суд органлари томонидан амалга оширилиши керак.⁴ Бирок ушбу таклифга тўлиқ қўшилиб бўлмайди, судда даъво тартибида кўриладиган ишларнинг мазмун-моҳияти шундан иборатки, бу ишларнинг барчаси низоли бўлиши керак. Юқорида таъкидлаганимиздек, эр-хотинлар ўртасида вояга етмаган фарзандлар, мулкий низолар бўлмаса ҳамда Оила кодексининг 43-моддасидаги асослар мавжуд бўлганида мазкур ишлар низосиз деб ҳисобланади ва бу ишлар ФХДЁ органилари томонидан ҳал қилинади. Шу сабабли ҳам никоҳдан ажратишда низо мавжуд бўлмаган ҳолатда ишнинг ФХДЁ органи томонидан ҳал қилиниши тўғри ҳисобланади.

Никоҳдан ажратиш тўғрисидаги ишни қўзғатишда, аввало, шуни айтиш керакки, даъвогар судга даъво аризаси бериш орқали мурожаат қилиши керак. Бунда, албатта, даъво аризаси биринчи инстанция судларига, яъни фуқаролик ишлари буйича туманлараро, туман (шаҳар) судларига тақдим қилинади. Умумий қоидага кўра, никоҳдан ажратиш бўйича даъво аризаси жавобгарнинг яшаш жойидаги судга берилади. Истисно ҳолатлар фақатгина даъвогарнинг вояга етмаган болалари бор бўлганда, даъвогарнинг ногиронлиги ёки оғир касаллиги сабабли жавобгарнинг яшаш жойидаги судга боришга қийналган ҳолатларда даъвогарга никоҳдан ажрашиш учун даъво аризасини ўз яшаш ҳудудидаги туман судига бериш ҳуқуқи берилган.

Таъкидлаш керакки, никоҳдан ажратиш тўғрисидаги ишларнинг тааллуқлигини белгилашда вужудга келган ҳуқуқий муносабатнинг низоли ёки низосиз бўлиши муҳим аҳамиятга эгадир. Миллий қонунчилигимизга асосан никоҳдан ажратиш ишини кўриб ҳал қилиш суд ва ФХДЁ органларига юклатилган экан, низоли ҳолатларда иш ҳар доим судга таалуқли ҳисобланади.

Кейинги вақтларда статистик маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, йилдан йилга никоҳдан ажратиш тўғрисидаги ишларнинг сони судларда кўпайиб бормоқда ҳамда никоҳдан ажратиш тўғрисидаги ишлар бўйича берилган даъво аризаларининг кўп қисми суд томонидан қаноатлантирилгандир. Никоҳдан ажрашишга, юқорида келтирганимиздек, турли хил омиллар сабаб бўлмоқда. Никоҳдан ажрашишда ушбу сабабларнинг баъзилари жиддий, баъзилари эса арзимаган сабаблар ҳисобланади. Оилаларнинг бузилиши, яъни никоҳдан ажрашиш ҳолатларининг борган сари кўпайиб жамиятда жиддий тус олиб бораётганлиги ушбу муаммонинг нақадар долзарб эканлигини кўрсатмоқда. Бу муаммоларнинг ечими сифатида Оила кодексининг 41-моддасида никоҳдан ажратиш учун жиддий асосларнинг белгиланиши зарур эканлигини айтиш мумкин.

⁴ Е.Х.Эгамбердиев. О'zbekiston Respublikasida nikohdan ajratishning huquqiy asoslarini takomillashtirish. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati. Nukus - 2021.

Бундан ташқари, судларга маълум бир шахсларни никоҳдан ажратаётганда қандай сабабни жиддий асос деб олиш қийинчилик туғдириб, никоҳдан ажратиш учун жиддий асосни аниқлаш уларнинг зиммасига юкланган. Айрим ҳолларда биттагина асос ҳам никоҳдан ажратиш учун етарли бўлиши мумкин бўлса, алоҳида ҳолатларда эса бир қатор сабаблар ҳам ажратиш учун сабаб бўлмаслиги мумкин. Оила кодексининг 41-моддасига кўра, агар суд эр ва хотиннинг бундан буён биргаликда яшашига ва оилани сақлаб қолишга имконият йўқ деб топса, уларни никоҳдан ажратади. Мазкур нормадан кўриниб турибдики, қандай сабаблар шахсларни никоҳдан ажратиш учун асос бўлишини судьяларнинг ўзи мустақил белгилаши мумкин. Бу ҳолат эса суд амалиётида турли хилликни келтириб чиқаради. Сабаби бошқа бир судья никоҳдан ажрашмоқчи бўлган тарафларни ажратиш учун мавжуд бўлган сабабни жиддий асос деб ҳисобласа, бошқа бир судья эса ушбу жиддий асос бўйича ҳам тарафларни ажратмаслиги мумкин. Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 20 июлдаги 06-сонли «Судлар томонидан никоҳдан ажратишга оид ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисида»ги қарорининг 16-бандини суд амалиётидан келиб чиқиб айнан қандай сабаблар никоҳдан ажратиш учун жиддий асос бўлиши мумкинлиги бўйича тушунтиришлар билан тўлдириш керак.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, никоҳдан ажратишга оид ишларни судда кўриш қонун билан ҳал қилинадиган мураккаб жараёнлардан бири ҳисобланиб, оила билан боғлиқ бўлган ҳуқуқий муносабатнинг тугатилишига олиб келади. Никоҳдан ажратиш турли сабабларга кўра, яъни эр ёки хотиннинг ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолларда ҳам масалан, ўлим сабабли ҳам амалга оширилиши мумкин. Шунингдек, никоҳдан ажратиш низосиз талаб ҳам бўлиши мумкин. Зеро, бугунги кунда суд амалиётидаги муаммоларни ўрганиш ҳамда уларни тадқиқ қилиш никоҳдан ажратиш тўғрисидаги ишларнинг судда кўрилиши жараёнининг такомиллаштирилишига хизмат қилади.